

Р.Н. Павлов¹
**ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ***

Ключевые слова: социальное предприятие, государственные закупки, неоллиберализм.

Введение

На начальном этапе своего развития социальное предпринимательство считалось одним из способов повышения уровня благосостояния наименее обеспеченных слоев населения. В качестве примера можно привести социальное предприятие «Консерв» (Индия), которое представляет собой предприятие по переработке пластиковых отходов силами местных жителей, представителей беднейших слоев населения, благодаря чему создаются возможности для повышения уровня их жизни. Однако в ходе эволюции данного явления его определение значительно видоизменилось, и под ним стали воспринимать практически любые способы коммерциализации предприятий социальной сферы.

Если попытаться сформулировать определение социального предпринимательства, то оно могло бы выглядеть следующим образом: под социальным предпринимательством следует понимать, в первую очередь, такие виды

деятельности, которые ориентированы на удовлетворение, главным образом, запросов социально уязвимых слоев населения, к которым, в частности, могут относиться люди с ограниченными возможностями, многодетные матери-одиночки, пенсионеры, бывшие заключенные, студенты, трудовые мигранты и низкоквалифицированные кадры, которые традиционно относятся к низкодоходным слоям населения. В этом смысле социальное предпринимательство нередко воспринимается как социальный лифт для подобных категорий граждан. Также под социальным предпринимательством понимаются формы решения социальных проблем с применением инновационного подхода, что делает данные виды предприятий уникальными в своем роде. Основными критериями, по которым виды экономической деятельности следует относить к социальным, следующие:

1. целевая группа, на которую ориентировано данное предпринимательское воздействие, должна включать

¹ **Павлов Руслан Николаевич**, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, Москва, Россия (pavlovru@mail.ru).

* **Цитирование:** Павлов Р.Н. (2020). Основные барьеры, препятствующие успешному развитию социального предпринимательства в России // Вопросы политической экономики. № 3 (23). С. 135-140
DOI: 10.5281/zenodo.4067157 (<https://zenodo.org/record/4067157>)

одну из вышеперечисленных категорий граждан;

2. решение социальных проблем должно осуществляться новыми, инновационными способами;

3. степень охвата социально-предпринимательского воздействия может быть как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне страны. В качестве примера можно привести опыт известного греческого социального предпринимателя Е. Панаритис, которой удалось провести реформу в Перу для того, чтобы оформить права собственности на занимаемые площади среди трудовых мигрантов. Результатом этой реформы стал расцвет предпринимательской инициативы в среде данных трудовых мигрантов.

Таким образом, приведенное выше определение и соответствующие ему критерии социального предпринимательства отличаются от тех определений, которые существуют в экономической литературе, тем, что в данном определении и данных критериях учтены все возможные на сегодняшний день сферы проявления социального предпринимательства, и в этом отношении оно является комплексным, в то время как в определениях других авторов рассматривалась только какая-нибудь одна из сторон социального предпринимательства. Все то, что не соответствует данному определению и данным критериям, социальным предпринимательством не является.

Основной причиной, сдерживающей процесс развития социального предпринимательства в России, можно считать сложившуюся в России модель олигархически-бюрократического капитализма, в рамках которой в стране проводится неолиберальная экономическая политика. В качестве следствий подобной ситуации можно считать, в

частности, сформировавшееся в научных кругах представление о невмешательстве государства в процесс развития социального предпринимательства, неверное определение социального предпринимательства, сложившееся в экономической литературе, отсутствие необходимой инфраструктуры и отсутствие законодательно утвержденных форм поддержки социального предпринимательства. В других странах, в частности в таких, как Великобритания и США, где данные причины отсутствуют, социальное предпринимательство развивается гораздо успешнее, что будет продемонстрировано ниже.

Представление о невмешательстве государства в процесс развития социального предпринимательства как один из основных барьеров, препятствующих его успешному развитию

Учитывая сложившееся положение в сфере развития социального предпринимательства, мы можем сделать вывод, что одним из факторов, сдерживающих развитие данного явления в России, является сложившаяся в стране неолиберальная идеология, в рамках которой проводится соответствующая социально-экономическая политика. В данном случае, когда подобная политика применяется по отношению к социальному предпринимательству, результатом этого является представление о том, что государство не должно участвовать в процессе эволюции социального предпринимательства, а должно лишь выполнять роль пассивного стороннего наблюдателя, который может не вмешиваться в процесс развития социальных предприятий, если сочтет это нецелесообразным. В действительности, если смотреть на опыт других стран, в частности таких, как Великобритания и США, государство нередко выполняет роль своеобразного

спонсора, выделяя средства на развитие социального предпринимательства в различных формах — в форме грантов, полученных от государственно-частных структур, или в форме государственных закупок. Так, например, в США в период правления Б. Обамы предпринимались различные попытки создания системы институтов для поддержки социального предпринимательства. Одним из важнейших направлений в этом плане было создание Фонда социальных инноваций, предоставлявшего гранты социальным предприятиям и некоммерческим организациям. К настоящему моменту фонд выдал более 175 миллионов долларов в качестве грантов (Tyson, Greenblatt, 2014). Другой попыткой создать эффективную модель поддержки социального предпринимательства можно считать программу, получившую название «Выплата за успех». В контракте, заключаемом с инициатором социального проекта, правительство устанавливало особую количественно измеримую цель таким образом, чтобы она относилась к конкретному социальному проекту. Стимулом для инвестора для участия в этом проекте являлось обещание, что ему будет компенсирована основная сумма, вложенная им в реализацию проекта, если цель проекта будет выполнена, и обещание получить прибыль, если цель проекта будет перевыполнена. Что касается практики государственных закупок, то здесь наиболее активным проявило себя правительство Великобритании. Согласно имеющимся данным, порядка 140 млрд фунтов стерлингов задействовано каждый год в практике государственных закупок для социальных предприятий в Великобритании (Holbrook, 2018). Данный фактор во многом предопределил высокий уровень развития социального предпринимательства в этой стране.

Фактор утверждения ложного представления о социальном предпринимательстве как о самокупаемом бизнесе в экономической литературе

В последнее время в экономической литературе появилось довольно много попыток определять социальное предпринимательство как традиционный, самокупаемый бизнес, максимизирующий прибыль. Акцент на самокупаемости социальных предприятий характерен для неолиберальной модели социальной политики, для которой свойственны минимум государственных обязательств и максимальная опора на рыночные механизмы. В частности, в книге А. Московской, М. Аларичевой и др. (Московская, 2011) сделан акцент на автономности социальных предприятий, хотя в книге приведены примеры социальных предприятий, зависимых от внешних источников финансирования. Так, например, конный центр «Аврора» представляет собой довольно убыточное социальное предприятие. Как говорит его руководитель о лошадях, которые представляют собой основные ресурсы предприятия: «Им столько всего надо, что на них не заработаешь» (Московская, 2011. С. 126). Таким образом, игнорирование таких явлений, как внешние источники финансирования, приводит к недопустимой оценке данного явления, сводящейся к самокупаемой деятельности вопреки имеющимся тенденциям. Большинство социальных предприятий имеют правовую форму производственных кооперативов, и, по оценке Э.Н. Рудыка, около 90% из них являются «неприбыльными» по закону (Рудык, 2011. С. 264). Другой пример, опровергающий наличие самокупаемости, связан с деятельностью российского социального предприятия «Орто-Люкс», производящего специальную ортопедическую

обувь для детей, страдающих ДЦП. По словам руководителя данного предприятия Е. Селиверстовой, данное производство является убыточным, поскольку доходы от продажи данной продукции не покрывают всех расходов. Особенно высоки расходы по арендной плате, которая взимается по коммерческой ставке и составляет 300 тысяч рублей в месяц. Таким образом, говорить о самоокупаемости социальных предприятий при наличии подобных примеров не приходится.

Отсутствие необходимой инфраструктуры в виде специального фондового рынка и микрофинансовых институтов

Третий барьер связан с тем, что в России отсутствует специальная институциональная база для развития социального предпринимательства, которую можно было бы назвать специальной инфраструктурой. Значительные успехи в области развития социального предпринимательства в США и Великобритании можно объяснить наличием в этих странах специальной инфраструктуры для развития данного явления. Так, например, в Германии довольно значительно развит рынок микрокредитования, а в Великобритании довольно хорошо развит социальный фондовый рынок, предоставляющий определенные льготные условия для доступа социальных предприятий к инвестициям, благодаря появившимся возможностям для эмиссии акций на регулярной основе. В период с 1984-го по 2005 год всего в Великобритании социальными предприятиями было выпущено акций на сумму свыше 50 миллионов фунтов стерлингов. В Германии в 2007 г. общее количество микрокредитов достигло уровня свыше 52 миллионов евро. В России же рынок микрокредитов на се-

годняшний день находится в довольно катастрофическом состоянии. Вроде бы он функционирует, но в значительной степени этот рынок теневой. Депутаты Государственной думы РФ не раз выступали с требованием запретить деятельность микрофинансовых организаций, объясняя это тем, что зачастую микрофинансовые организации ставят перед гражданами невыносимые условия, поскольку устанавливают непомерно высокие ставки по кредитам, в силу того что у них, как правило, высок риск невозврата кредитов среди недобросовестных клиентов, и они, таким образом, переносят финансовые риски на добросовестных заемщиков. В данной форме этот рынок оказывается совершенно невыгоден для социальных предпринимателей, поскольку вместо содействия создает для них массу проблем, связанных с тяжелым бременем уплаты высокой процентной ставки по кредитам.

Отсутствие законодательно утвержденных императивных форм поддержки социального предпринимательства

К настоящему моменту в Государственной думе РФ уже принят окончательный вариант законопроекта о социальном предпринимательстве в виде поправок к закону о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ. К сожалению, в данном законопроекте отсутствуют положения, обязывающие государство оказывать поддержку социальным предпринимателям. Вместо этого в законе прописано, что государство может оказывать поддержку социальным предприятиям, то есть получается, что оно может ее и не оказывать, если сочтет это нецелесообразным. Подобная модальность представляется неприемлемой, поскольку создает таким

образом возможность для производства со стороны государства, вместо того чтобы создавать условие необходимости его участия в этом процессе. Несмотря на то, что за рубежом государство нередко выступает в качестве одного из основных спонсоров социального предпринимательства, в России данный опыт полностью игнорируется, и считается, что государство должно ограничиваться лишь ролью координатора взаимодействия между социальным предпринимательством и частным бизнесом.

Заключение

В результате анализа процессов развития социального предпринимательства в России и в мире выявлено четыре основных барьера, которые препятствуют развитию социального предпринимательства в России. Для того чтобы преодолеть эти препятствия, требуется проведение соответствующих реформ. В частности, одной из важнейших реформ, содействующих акселерации социального предпринимательства в

России, могло бы стать предоставление социальным предпринимателям субсидий для ведения хозяйственной деятельности и для снижения нагрузки по арендной плате, поскольку в настоящее время большинство социальных предпринимателей вынуждены оплачивать арендную плату по коммерческой ставке, что является для них колоссальным бременем. Другой реформой могло бы стать учреждение в России специализированных институтов для развития социального фондового и микрофинансового рынков. В частности, здесь было бы уместно использовать опыт Великобритании. Также был бы, несомненно, важным в этом отношении и прогресс гражданского общества, усиление его экономических и регулирующих функций, поскольку именно общественные организации порой являются той базой, на которой в дальнейшем могут образовываться социальные предприятия для решения конкретных общественных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

Московская А.А. (отв. ред.) (2011). Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования. М.: НИУ ВШЭ. 288 с.

Рудык Э.Н. (2011). Социальное государство и социальное предприятие // Человек и экономика: справедливость и базисная демократия против тоталитаризма рынка и капитала / под общ. ред. *А.В. Бузгалина и М.И. Воейкова.* М., Экономика. 556 с.

Holbrook P. (2018). Social Enterprise UK [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.anglia.ac.uk%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2F3rd-sector-futures%2FTrading-aces%2FSocial-Enterprise-UK.pdf> (дата обращения: 16.04.2019.)

Tyson L.D., Greenblatt J. (2014). Opportunity for All and Social Innovation: Obama's Policy Agenda / *Economix. Explaining the Science of Everyday Life* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.economix.blogs.nytimes.com/2014/04/14/equal-opportunity-and-social-innovation-obamas-policy-agenda> (дата обращения: 16.04.2020)

Ruslan N. Pavlov¹

THE BASIC BARRIERS THAT DETER THE PROCESS OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA*

Keywords: *social entrepreneurship, public support, social development.*

In this paper the conclusion on the necessity of the public support of social entrepreneurship, especially at the initial stage of its development, is justified. Some examples taken from the recent history of the USA and the UK connected with pursuing a special public policy, which reflected either in the form of providing grants and public procurements or in the form of creating a special infrastructure for the development of

social entrepreneurship, are presented. Unfortunately, in Russia such processes were not initiated. Vice versa, in Russia neoliberalism is dominating in all the areas of public life, and its influence is evident for the policy related to social entrepreneurship. As a result of an analysis of different processes in the economy and social area, four barriers, which deter the successful development of social entrepreneurship in Russia, are derived.

REFERENCES

Holbrook P. (2018) Social Enterprise UK [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.anglia.ac.uk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2F3rd-sector-futures%2FTrading-aces%2FSocial-Enterprise-UK.pdf> (дата обращения: 16.04.2019.)

Moscovskaya A.A. (ed.) (2011) Social entrepreneurship in Russia and in the world. М., Higher School of Economics. 288 p. (in Russ.)

Rudyk E.N. (2011) Social state and social enterprise. In: The man and the economy: justice and basic democracy against totalitarizm of market and capital / ed. by A.V. *Buzgalin and M.I. Voyeykov.* М., Economy. 556 p. (in Russ.)

Tyson L.D., Greenblatt J. (2014) Opportunity for All and Social Innovation: Obama's Policy Agenda / *Economix. Explaining the Science of Everyday Life* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.economix.blogs.nytimes.com/2014/04/14/equal-opportunity-and-social-innovation-obamas-policy-agenda> (дата обращения: 16.04.2020)

¹ **Ruslan N. Pavlov**, Senior researcher, Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (pavlovru@mail.ru).

* **JEL codes:** L26, L31, L38.

Citation: Pavlov R.N. (2020). The basic barriers that deter the process of successful development of social entrepreneurship in Russia // *Problems in Political Economy*, № 3 (23): 135-140

DOI: 10.5281/zenodo.4067157 (<https://zenodo.org/record/4067157>)